

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.**Абдиева Дилфуза***старший преподаватель**кафедры «Социальные науки»**Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)*

Аннотация Актуальность данной проблемы заключается в том, что характеристика психологическая структура педагогической деятельности учителя средней школы применима и для деятельности преподавателя вуза, ибо это тоже профессиональная деятельность

Ключевые слова Личность, деятельность, особенность, процесс, способность, формироваться, нравственные, умственная, политическая, мировоззрения

EDUCATION OF YOUNGER GENERATION**Abdiyeva Dilfuza***Senior Lecturer Department of "Social Sciences"**Karshi engineering and economics institute (Uzbekistan)*

Annotation The relevance of this problem lies in the fact that the characteristic psychological structure of the pedagogical activity of a secondary school teacher is also applicable to the activities of a university teacher, because this is a professional activity.

Keywords Personality, activity, feature, process, ability, form, moral, mental, political, worldview.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, – “что в нашей стране большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. В результате последовательной реализации государственной политики, направленной на решение жизненно важных вопросов молодёжи, наши юноши и девушки добиваются огромных успехов во всех сферах”. [1]

Для эффективного выполнения стоящих перед учителем задач студент педагогического вуза еще в стенах института должен овладеть профессионально-педагогическими знаниями, умениями и навыками, личностными качествами учителя советской школы – наставника учащейся молодежи. Профессиональные и личностные, в том числе и нравственные, качества будущего учителя формируются под влиянием объективных и субъективных факторов воспитания. При этом, несомненно, большая роль принадлежит важным факторам нравственного воспитания студентов.

В Узбекистане с руководством Президента Ш. Мирзиёева уделяется особое внимание воспитанию гармонично развитого молодого поколения. «В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде», сказал глава нашего государства. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге – на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы. [2]

Данная характеристика психологической структуры педагогической деятельности учителя средней школы применима и для деятельности преподавателя вуза, ибо это тоже профессиональная деятельность. Однако объект деятельности преподавателя вуза – студент, цель – подготовка специалиста. Поэтому она имеет и свои особенности. Педагогическая деятельность преподавателя вуза рассматривается как процесс решения бесчисленного ряда педагогических задач. Основная из них, выступающая как конечная цель обучения и воспитания в вузе, решается преподавателем путем преобразования обучения студентов в самообучение, внешней регуляции их действий и поступков в само регуляцию. Структура знаний педагога вуза включает систему политических знаний. Осуществление учебно-воспитательного процесса в высшей школе означает постоянное

взаимодействие преподавателя со студентами. Для того чтобы нравственное воздействие было плодотворным, преподавателю необходимо знать особенности студенческого возраста.

Средняя школа, систематически развивая все стороны умственной деятельности учащихся, готовит их к жизни и труду, занятиям в высшей школе. Такие качества, как способность к анализу и синтезу, к абстракции и обобщению, начинают формироваться в средней школе, а основательно развиваются в вузе. [3] Вместе с тем у юноши 18 лет наблюдается определенная умственная и общественно-политическая зрелость. Но перед ним в педагогическом вузе встают новые, сложные задачи, которые связаны с овладением педагогической профессией.

Студента вуза характеризует способность к критическому рассуждению. Юность-время самоанализа и самооценок. Нередко у первокурсника наступает перелом-от восторженного состояния при поступлении в вуз к скептическому отношению к новому режиму, к ряду преподавателей. Как известно, в условиях стремительного научно-технического и социального прогресса человек принимает огромное количество информации.

Неизмеримо ныне расшились каналы получения знаний. И преподаватель для студента теперь-не единственный источник информации. Наряду с этим следует также иметь в виду, что в наши дни любому абитуриенту открыты двери во все вузы, а само высшее образование потеряло ореол исключительности, каким оно было окружено еще четверть века тому назад. [4] Не секрет, что иногда юноша или девушка идет в вуз лишь потому, что ему «неудобно остаться без высшего образования, так как все его сверстники учатся». Это одна сторона вопроса. Но есть и вторая, не менее важная сторона. В наше время учебно-воспитательные задачи значительно углубились и усложнились. В учебно-воспитательном процессе преподаватель вуза выступает как носитель нравственных знаний, моральных

принципов и норм поведения, как носитель нравственных представлений, идеалов, взглядов, чувств, и убеждений. [5]

В научно-педагогической и общественной деятельности он выступает как человек, преподающий систему нравственных и профессионально- педагогических понятий, как человек, осуществляющий нравственное просвещение.

Для повышения эффективности влияния личности преподавателя вуза как воспитателя нравственности его научно-педагогическая деятельность должна отвечать определенным требованиям. От него требуется сочетать в себе политические, деловые, научные и моральные качества. Необходимость сочетания этих высоких качеств вытекает из той роли, которую играет преподаватель не только в обучении, в передаче профессиональных знаний, но и в формировании мировоззрения, в политическом и нравственном воспитании студенческой молодежи. Важное значение в облике преподавателя имеют его моральные и нравственные качества, его эрудиция, образованность, интеллигентность, знание не только своего предмета, но и литературы, искусства, его жизненный опыт. [6]

Общие качества, необходимые для формирования умений самостоятельной познавательной деятельности, вырабатываются прежде всего всем комплексом учебно-воспитательных воздействий. Разносторонность знаний, высокая культура преподавателя важнейшие условия воздействия на нравственный облик будущего учителя.

Настоящий преподаватель не может замыкаться в узкую область своей науки. Политическая жизнь, художественная литература, живопись, театр, кино, музыка, архитектура, спорт-все это должно находиться в поле зрения преподавателя- наставника. [7]

Всем этим он должен заразить студентов – будущих воспитателей подрастающего поколения. Деятельность тех и других проходит относительно самостоятельно, но в то же время представляет собой

органическое единство: единые цели, единый план действий, общие условия и.т.д. Если разорвать эту взаимосвязь, это единство, прекращается и сам педагогический, воспитательный процесс.

Такова объективная закономерность. Эта закономерность продолжает действовать не только при непосредственном общении преподавателя и студента, но и при опосредствованных отношениях, когда используются различные формы связи, когда имеется какой-то посредник в передаче информации.

Список литературы

1. Ш. Мирзиёв. Современные требования к преподавателю вуза-Ма'rifat-Учитель Узбекистана. 24 ноябрь. 2018 г. [1]
2. Ш. Мирзиёв. Воспитание молодёжи-один из важнейших вопросов. 19 июнь 2017 г [2]
3. Педагогический словарь М., 1960, т. 1, с. 719. [3]
4. А.Г. Хентонен. Формирование готовности будущих учителей к духовному – нравственному обучению. Статья .2016 г. С. 15.[4]
5. Ochilova N.R. How to influence your attitude towards a person. Academy.Scientific methodical magazine. № 11 (50), 2019 18-21 Russian impact factor: 0.19 ISSN 2412-8236 (Print) ISSN 2542-0755 (Online)
6. Ochilova N. R. The main features of western europe medieval, modern philosophy and philosophical views in the 9th-12th centuries in central asia. Journal of Critical Reviews . ISSN-2394-5125. Vol 7, Issue 14, 2020. 193-199. DOI:<http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.34>
7. Ochilova N. R.. East And West: Integration And Cooperation In The Process Of Globalization. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2020.2(11),543-546.
8. Ochilova N. R. The role of aesthetics in shapingthe yogeneration. Multidisciplinary ResearchSJIF Impact Factor :5.614ISI I.F. Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal March 2020. 123-125

9. Ochilova N. R. The importance of understanding national identity in Education of the young neighboring. «scientific progress» Journal ISSN: 2181-601/////Volume:1,ISSUE:6 APRIL 2021. 209-214.www.scientificprogress.uz
10. Ochilova N. R. Problems of science № 3 (62), 2021 Russian impact factor: 0.17 Scientific methodical magazine. ISSN 2413-2101 (Print) ISSN 2542-078X (Online) Moscow 2021. 37-41
11. Ochilova N. R. The Role of Aesthetics in Shaping the Younger Generation . International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) ISSN: 2643-900X Vol. 5 Issue 2, February - 2021, Pages: 102-103. The Research Paper is Original and Innovative. It is Peer-Reviewed. Washington DC, USA <http://www.ijeais.org/ijamsr> ijamsreditor@gmail.com